

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ФРАНКО-УЗБЕКСКОГО ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ (НА ОСНОВЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ)

Джураева Зарина Хасановна

Докторант

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

e-mail: khashimovazarina@gmail.com

+998 90 350 37 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18831965>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности представления гастрономической терминологии во французских лексикографических источниках, включая специализированные словари кулинарных терминов и лексиконы профессиональной кухни. Анализируются принципы отбора, классификации и описания гастрономических глаголов в трудах французских лексикографов, особенности их тематической группировки, технических дефиниций, контекстуальных иллюстраций, а также отражение полисемии и метафорических значений.

Ключевые слова: гастрономическая лексика, идеографический словарь, французская лексикография, гастрономические глаголы, терминология кухни, франко-узбекский словарь, полисемия, метафора

Во Франции был опубликован *Dictionnaire des termes de cuisine français-anglais et anglais-français*, содержащий термины, относящиеся к гастрономии, продукты питания и их переводы. Данный словарь гастрономической терминологии включает более 3000 слов и терминов, переводимых с французского языка на английский и с английского на французский. В этом сборнике охвачены кухонные термины, слова, встречающиеся в ресторанных меню и кулинарных карточках, продукты питания, а также их двусторонние (французско-английские и англо-французские) переводы.

Французские лексикографы Жан-Клод Корбей и Ариан Аршамбо в своём словаре *La Cuisine au fil des mots: Dictionnaire des termes de cuisine* («Кухонные термины: Словарь терминов кулинарии») собрали более 1000 слов и терминов, используемых на кухне¹. Авторы изучили кулинарные книги Франции и Канады (Квебек), систематизировав лексику, применяемую в рецептах. В словаре раскрываются значения каждого слова, его употребление и приводятся примеры. Простым и доступным образом объяснены методы приготовления, ингредиенты, меры веса, кухонная посуда и утварь. Для ряда терминов даны иллюстрации, что позволяет пользователю получить визуальное представление.

Следующий словарь — *Le lexique culinaire de Ferrandi: Tout le vocabulaire de la cuisine et de la pâtisserie en 1500 définitions et 200 photographies* («Кулинарный лексикон Ferrandi²: вся лексика кухни и кондитерского дела в 1500 определениях и 200 фотографиях»). В нём собрано более 1500 кулинарных единиц и 200 иллюстраций. Данный словарь

¹ Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault. *La Cuisine au fil des mots: Dictionnaire des termes de cuisine*. — Québec Amérique, 2012.

² <https://www.liseuse-hachette.fr/?ean=9782012524064>

визуализирует блюда и десерты, что способствует более полному пониманию продуктов питания, характерных для другой культуры.

Анализ французских гастрономических словарей показал, что гастрономические глаголы представлены в них через отбор и классификацию. В частности:

1. **Группировка по алфавиту и тематике.** Термины располагаются в словарях в алфавитном порядке и группируются по темам (например, способы приготовления, ингредиенты, кулинарные инструменты).
2. **Технические подробности и точные дефиниции.** В словари включаются не только словесные формы, но и информация об их употреблении, способах приготовления, методах обработки и процессах. Примерами служат словари Ferrandi и Corbeil-Archambault. Так, глаголы *cuire à l'étouffée*, *saisir*, *monter une sauce* требуют пояснений и комментариев.
3. **Контексты и примеры.** Словари обогащаются примерами из рецептов, меню, профессиональных текстов, а также художественных произведений. Это помогает понять использование глагола, его жанровые и стилистические особенности.
4. **Перевод и эквиваленты.** В некоторых словарях даются французско-английские соответствия, что особенно важно при переводе рецептов, ресторанных меню и в туристической или международной среде (например, у Гурсо, Бернара Люса и др.).
5. **Полисемия, метафора, метонимия.** Глаголы могут употребляться в нескольких значениях; помимо обозначения процесса приготовления пищи, они могут приобретать переносные значения, а также употребляться в метафорических выражениях (например, *griller quelqu'un* — «испечь кого-то», *manger quelqu'un avec les yeux* — «съесть глазами»). В научных исследованиях этим аспектам уделяется особое внимание.
6. **Иллюстрации и визуальные материалы.** Существуют словари гастрономических терминов, обогащённые не только словесными дефинициями, но и иллюстрациями, схемами и примерами из практики. Ярким примером служит словарь Ferrandi, содержащий изображения более 200 блюд.

Исходя из опыта французской лексикографии, можно предложить следующие рекомендации для составления франко-узбекского словаря гастрономических глаголов:

1. **Индекс глаголов.** В словаре должен быть представлен алфавитный индекс глаголов, а также тематические разделы.
2. **Технические и специализированные дефиниции.** Для каждого глагола необходимо давать стандартизированное определение: способ приготовления, использование инструментов, температурный режим, время и другие технические параметры. Если глагол применяется в особом блюде или специфическом контексте (например, *monter une sauce au beurre*), это должно сопровождаться примером.
3. **Контекстуальные примеры.** Иллюстрации из рецептов, меню, профессиональных текстов; примеры, демонстрирующие функционирование глагола в разных жанрах и стилях, включая образовательный контекст.
4. **Культурные и метафорические функции.** Анализ роли глаголов вне гастрономии: их использование в метафорах, идиомах, а также образные значения.
5. **Визуальные вспомогательные элементы.** Иллюстрации, схемы, изображения стадий приготовления; при необходимости — аудио- и видеоматериалы.

6. **Профессиональный уровень и дифференциация.** Учёт уровня пользователя словаря (начальный, средний, профессиональный). Определение цели словаря — обучение приготовлению пищи, перевод рецептов, изучение языка и т. д.

Стандартизированные грамматические сведения. Для французских глаголов необходимо указывать времена, формы (инфинитив, *participe passé, gérondif*), префиксы и другие морфологические особенности; для узбекских эквивалентов — грамматические формы, время, вид, число и письменные варианты.

В результате изучения общих правил составления идеографических словарей предлагается придерживаться следующих принципов:

Глаголы группируются по тематическим полям:

1. **подготовительные процессы** (*резать, очищать, тереть*),
2. **способы приготовления** (*жарить, варить, готовить на пару*),
3. **оформление и подача** (*обрабатывать, украшать, подавать*),
4. **употребление и оценка** (*дегустировать, есть*).

В словарях следует отражать грамматические и морфологические характеристики глаголов:

- 1) инфинитивная форма,
- 2) формы времени,
- 3) формы обращения (единственное и множественное число),
- 4) степень устойчивости французских и узбекских глаголов.

При создании идеографического словаря гастрономических глаголов необходимо учитывать полисемию и контекстуальные значения глаголов как один из ключевых лексикографических принципов. Например:

- **frire** — «жарить», но в ряде случаев также означает «светиться».
- «Дегустировать» (*таътиб кўрмоқ*) употребляется как в прямом, так и в культурно-оценочном значении.

В ходе исследования теоретических и практических работ зарубежных и узбекских учёных в области лексикографии рекомендуется при составлении франко-узбекского идеографического словаря гастрономических терминов опираться на следующие принципы:

1. разделение на тематические рубрики — глаголы классифицируются в соответствии с этапами приготовления пищи;
2. раскрытие значений глаголов в широком спектре — основные, дополнительные, метафорические и контекстуальные;
3. представление глаголов в инфинитивной форме;
4. указание узбекского перевода (основного значения);
5. добавление технических/метафорических значений;
6. использование кратких комментариев и примеров.

Идеографические словари служат для группировки **лексических единиц** по значению. Они имеют форму тезаурусов и делятся на тематические сферы: блюда, продукты,

технологии, виды обслуживания и т. д. Как отмечает И.А. Кузнецова, в таких словарях «смысл-содержание» выступает в качестве основного критерия³.

Пример алгоритма построения словарной статьи:

1. **Термин:** *dessert*
2. **Язык-источник:** французский
3. **Узбекский эквивалент:** *десерт*
4. **Категория:** сладость
5. **Определение:** сладкое блюдо, подаваемое в конце трапезы
6. **Пример из контекста:** «В меню три вида десерта».

В рамках исследования нами предпринята попытка составить идеографический словарь гастрономических глаголов французского языка, в который было включено 100 единиц. Ниже приведены некоторые примеры:

1. **Cuire** — узб. *Пиширмоқ*

Категория: термическая обработка

Грамматическая информация: глагол I группы (*cuire, je cuis, nous cuisons, ils cuisent / j'ai cuit*)

Техническое определение: приготовление продукта под воздействием температуры в жидкости или сухой среде.

Контекстуальный пример: *Cuire le riz à feu doux pendant 15 minutes.*

Узбекский пример: *Гуручни паст оловда 15 дақиқа давомида пиширинг.*

Примечание: глагол *cuire* выражает общее значение «готовить» и часто употребляется в форме *faire cuire* («заставить готовить»).

2. **Réchauffer** — узб. *қайта қиздирмоқ*

Категория: вторичная термическая обработка

Пример: *Réchauffer les plats au micro-ondes.*

Узбекский пример: *Таомларни микротўлқинли печда қиздиринг.*

3. **Mélanger** — узб. *Аралаштирмоқ*

Категория: подготовительный процесс

Грамматика: *mélanger, je mélange / nous mélangeons / j'ai mélangé*

Определение: превращение нескольких продуктов в единую массу.

Пример: *Mélanger la farine et le sucre.*

Узбекский пример: *Ун ва шакарни аралаштиринг.*

4. **Saupoudrer** — узб. *сепмоқ (порошок или мелкое вещество)*

Категория: украшение / обработка

Определение: посыпать продукт небольшим количеством сахара, какао, перца и т. д.

Пример: *Saupoudrer le gâteau de sucre glace.*

Узбекский пример: *Торт устига қанд упаси сепинг.*

5. **Éplucher** — узб. *пўстини арчмоқ, тозаламоқ*

Категория: подготовительный процесс

Пример: *Éplucher les pommes de terre*

³. Кузнецов И.А. О лингвистической терминологии и лингвистических формулировках. В кн.: Вопросы английского и немецкого языкознания: Материалы научной конференции вузов Урала. Уфа, 1962.

Узбекский пример: *Картошкани пўстини арчинг.*

Ниже приводится пример из словаря, созданного нами и включённого в параллельный корпус узбекского языка.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault. La Cuisine au fil des mots: Dictionnaire des termes de cuisine. — Québec Amérique, 2012.
2. <https://www.liseuse-hachette.fr/?ean=9782012524064>
3. Кузнецов И.А. О лингвистической терминологии и лингвистических формулировках. В кн.: Вопросы английского и немецкого языкознания: Материалы научной конференции вузов Урала. Уфа, 1962.